

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IQTISODIY BILIMLARINI SHAKLLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING PEDAGOGIK QARASHLARIDAN FOYDALANISH

Choriyeva Muhayyo Olimjon Qizi

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7690234>

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarni shakllantirish dolzarb muammo ekanligi asoslangan bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonida Sharq mutafakkirlarining iqtisodiy tarbiyaga oid pedagogik qarashlaridan foydalanish zaruriyati izohlangan. Shuningdek, maqolada mutafakkir olimlarning iqtisodiy tarbiyani tashkil etishga doir pedagogik fikrlari mazmuni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, iqtisodiyot, iqtisodiy ta'lim, Sharq mutafakkirlari, tejamkorlik, tadbirkorlik, "Qbusnoma".

Jahonda o'quvchilarning iqtisodiy bilimlarini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog'liqlikda o'qitishning samarali mexanizmlari o'quv jarayoniga tadbqiq etilmoqda.

Dunyoda boshlang'ich ta'limning nazariy-metodologik jihatlarini takomillashtirish, o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarni shakllantirish jarayoni modelini yaratish, iqtisodiy bilimlarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv vaziyatlarining didaktik-pedagogik imkoniyatlari va metodlarini aniqlashtirish bo'yicha tadqiqotlar alohida ahamiyatga molikdir. Bu esa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy bilimlarni shakllantiruvchi ta'lim jarayonini tashkil etishga yo'naltirilgan metodik tizimni yaratish zaruriyatini izohlaydi.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining erkin, mustaqil fikrlash, atrofdagi voqelikka ongli munosabatda bo'lish, daxldorlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarini shakllantirish, iqtisodiy tafakkuri va tasavvuri shakllangan o'quvchilarni kamol toptirishning moddiy-texnik bazasi yaratilgan. Bunda "yoshlarda Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarni shakllantirish" [1] masalasi muhim vazifalar sifatida belgilangan. Bunda o'quvchining intellektual sifatlarini rivojlantirish, ta'lim va tarbiya resurslaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, ularda iqtisodiy madaniyatni shakllantirish va tadbirkorlik sifatlarini tarbiyalash masalalari Sharq mutafakkirlari Abu Ali ibn Sino [3], Abu Rayhon Beruniy [5], Abu Nasr Forobiy [4], Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy

ITALY

ITALY

[12] hamda A.Avloniy [2], Abdurauf Fitrat [] kabi jadid mutafakkirlarining pedagogik qarashlarida o'z aksini topgan.

Sharq mutafakkirlari o'zlarining asarlarida komil inson ega bo'lishi zarur bo'lgan tejamkorlik, ishbilarmonlik, mas'uliyatlilik, intizomlilik, har ishda mo'tadillik, iqtisodchilik, bunyodkorlik, ijodkorlik, savdo va savdodagi halollik malakalarini bayon etganlar. Mazkur manbalarda isrof, xiyonat, o'g'rilik, buzg'unchilik, yolg'onchilik, beburdlik kabi salbiy illatlarning nafaqat noaxloqiy jihatlari, balki ularning insonga iqtisodiy zarar keltiruvchi mohiyati, mazmuni va oqibatlari ham yoritilgan.

Iqtisodiy ta'lim-tarbiya masalasi Sharq mutafakkirlari tomonidan doimo dolzarb hisoblanib kelingan. "Har bir kishi hisob ilmini bilishi va o'z ishiga pishiq bo'lishi kerak. Shunda u o'z mehnatining natijalarini o'lchovlar orqali aniqlay olishi mumkin" – deb ta'kidlaydi Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy.

Abu Nasr al-Forobiy inson o'z mablag'ini sarflashni bilishi kerakligi, pul sarflashda qizg'anchilik qilish xasislikka olib kelishi va pullarni rejasiz ishlatish esa insonni beboshlikka yetaklashini ta'kidlaydi. Shuningdek, insonning ilm-ma'rifatli bo'lishi, kasb-hunarni mukammal egallashi, halol mehnat qilishi uni iqtisodiy tanazzuldan chiqishi va baxt-saodatga erishuvida yordam beruvchi asosiy omil ekanini bayon etgan.

Forobiy "Baxt-saodatga erishuv" asarida u bolalarga yoshlikdan hayot to'g'risida bilim berish zarurligi, yoshlar kasb-hunar, ish-tajribaga ega bo'lishlari, nazariy bilimlarni o'z vujudlariga singdirgachgina, asta-sekin egallagan kasblarida yutuqga erishib borishlari, doimo mantiqiy fikrlash yo'li bilan uni amalda sinab ko'rishga odatlanishlari kerakligini uqtiradi. Olimning bu fikrlaridan bolani yoshlikdan nafaqat ilmni nazariy egallashga, balki to'g'rini noto'g'risidan ajratishda mantiqiy yondashishga o'rgatish kerak degan ma'noni uqish mumkin [4, 78-81-b.].

Ibn Sino bolaga hisob-kitob ilmini o'rgatish va ularda ishbilarmonlik, tashabbuskorlik xususiyatlarini shakllantirish zaruriyatini ta'kidlab, bu avvalo bolalarga hunar o'rgatish zamirida o'ziga ishonch paydo qilish, vaqt, undan unumli foydalanish, iqtisod qilishga doir bilimlarni rivojlantrish orqaligina amalga oshirish mumkin [3].

Sharq iqtisodiy tafakkurining rivojlanishida Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilik" asari muhim o'rin tutadi. Yusuf Xos Hojib ma'naviy merosida insonlarning mehnatiga loyiq haq to'lash, mehnatni to'g'ri baholab taqdirlash, har bir aqliy-jismoniy mehnatni qadriga yetish, moddiy manfaat, kasb-hunar egallash hamda kuchli ijtimoiy himoya masalalariga katta o'rin berilgan [12, 42-b.].

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy “bolalarni yoshlikdan hayotiy zarur bilimlarni egallashga o’rgatish, chetdan olingan ma’lumot yoki xabarni mantiqan qiyoslash, tahlil qilishga o’rgatish kerakligini ta’kidlaydi. Noto’g’ri ma’lumot, yolg’on xabar, omonatga xiyonat qilish, boshqalar mulkini hiyla bilan tortib olish, o’g’rilik, dunyo va xalqlarning buzilishiga, kishilarga zulm, adolatsizlik keltirishini bayon etgan [5, 96-b.]. Beruniy kishilardagi bir qator insoniy hislatlar yaxshilik, taqvodorlik, to’g’rilik, odillik, kamtarlik, sobitqadamlik, ehtiyotkorlik, sahiylik, boshqaruvda bilimdonlik, tadbirkorlik, to’g’ri tahlil qilish sifatlarini qadrlagan.

XI asrda yaratilgan, Kaykovus qalamiga mansub “Qobusnoma” asari jahonning ko’p tillariga tarjima qilingan va qariyb o’n asrdan buyon sharqshunos olimlar diqqat markazidadir. Asarda ifoda etilgan fikrlar o’rta asr tarixiy davriga mansub axloqiy qarashlarni targ’ib qilsada, u hamon o’z tarbiyaviy ahamiyatini yo’qotmay dolzarb bo’lib qolmoqda. Bu fikrlardan bugun ham ta’lim sohasida yoshlarga iqtisodiy bilim va tarbiya berish jarayonida foydalanish mumkin.

“Qobusnoma” asari tahlil etilganda, unda tadqiq etilgan mavzuga mazmunan bog’liq to’rt bobda bolalarni yoshlikdan iqtisodiy savodga o’rgatishga qaratilgan ma’lumotlar keltirilganligini ko’rishimiz mumkin. Muallif “Mol to’plash haqida”gi 21-bobda farzandiga inson mol (boylik) jam qilishga yengil qaramasligi, ammo uni halollik bilan to’plashi kerakligi, o’zini har bir yaramas ish uchun xavf-xatarga qo’ymasligi, yiqqan molini behuda sarf qilavermasligi, chunki molni saqlash yig’ishdan qiyinligi uqtiriladi [10, 134-b.].

Kaykovus sarf-harajatning o’rni o’z vaqtida to’ldirilmasa, garchi u mol-davlat Qorunning boyligidek bo’lsa ham bir kunda yo’q bo’lishi, mumkinligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, pulni tadbir bilan biror ishga sarflash zarurligi, tadbir bilan ishlab topilgan, qadr-qimmat qilingan ozgina mol, tadbirsiz ishlatilgan ko’p moldan yaxshiroqligi, oz molni ham, ko’pini ham yaxshi saqlash zarurligi, zero ozgina molni saqlay olmagan kimsa ko’pini ham isrof qilishiga ishora qiladi [12, 89-90 b.]. Muallif sabr-qanoat, tejamkorlik, farovonlik garovi ekanini e’tirof etib, isrofn qoralaydi. Bu bilan muallif inson bilim, farosat, halol mehnat bilan mol topishi zarurligiga urg’u beradi.

“Omonatni saqlash haqida”gi 22-bobda: “Agar senga bir kishi omonat topshirsa, uddasidan chiqmasang, uni qabul qilma, omonatni qabul qilish qiyin ishdir. Sen bir odamga omonat qo’yishni istasang, molingni yashirib berma, ikki odil guvoh oldida ber, keyin sen qozining oldiga borishdan qutulasan”, - deyilgan. Bu ajdodlarimizning barcha davrlarda iqtisodiy, huquqiy jihatdan savodli

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

bo'lganlari, savdo, mol-mulk, omonat, bozor munosabatlariga o'ta mas'uliyatli qaraganlarini anglatadi.

“Savdogarlik va olib sotarlik haqida”gi 32-bobda savdogarchilik va olib sotarlik hunar sanalmasada, uni yaxshi san’at deyish mumkinligi aytiladi. Muallif kofir va musulmon orasida savdoda yolg'on so'z aytish ko'p yomon fe'l ekani, shu bois molni sotmaguncha qo'ldan bermaslik, muomalada ko'p bemuruvvat va bexayo bo'lish ham foyda bermasligi to'g'risida yozadi.

Kaykovus savdogarchilik asli tasarruf va muruvvat ekani, chunki bu molni omon saqlashga sabab bo'lib, osoyishta va farog'at vaqtida molni isrof qilmaslik, qiyin holga tushmaslikning kafolati ekani, savdogarning asli zarari uning behuda harj qilishidan ekanligini uqtiradi [12, 102-b.].

“Qobusnoma”da uy-xo'jalikka doir maslahatlar berilgan bo'lib, unda: har narsani yaxshi vaqtda bir yilga yetadigan ikki hissada xarid qilish zarurligi, agar narx ko'tarilsa, olinganlarning yarmini sotish orqali qolgan sotib olinganlarning pullarini qoplash mumkinligi tushuntiriladi. Kirimni ko'paytirish yo'lini bilmagan savdogarga, kirimdan ko'proq xarajat qilishdan voz kechish maslahati berilgan.

“Dehqonchilik va bozor hunarlari haqida”gi 43-bobda bozor va savdo odobi to'g'risida: “Biror hunarni qilmoqchi bo'lsang bozor hunarini qil, har bir hunarni qilsang ham maqsadli bo'l va pokiza ish qil, sening ishing hammanikidan yaxshiroq bo'lgay. Bozor xalqi bilan bozor kishisidek so'zlash. Tosh-torozuni to'g'ri qo'y. O'z oqchang haqida ikki dil, ikki kassa egasi bo'lma. Sheriklaringga xiyonat qilmagil, qaysi hunarni ishlatsang, hiyla qilmagil, hamma ishingni bir xil qilgil. Agar moldor bo'lsang, muhtojga qarz bermoqni g'animat bil”, — deyiladi.

Shuningdek asarda vaqtdan unumli foydalanish va chaqqonlik bilan ishni tashkil etish, savdolashish odobi, munosabatlarda to'g'riso'zlik, savdodagi halollik, muruvvat, ishbilarmonlikni tadbirkorlik va omad kaliti ekani aytiladi. Ushbu bitik o'z tarixiy mazmun-mohiyatiga ko'ra ertangi kun egalari bo'lgan bolalarni, kelgusida qaysi kasbni tanlashidan qat'iy nazar komillikka erishtiruvchi insoniy fazilatlarni egallashga chorlaydi. Zero, kishining mashg'uloti savdo, hunar yoki san'at bo'lishidan qat'iy nazar, o'z bilim va malakasini avvalo insoniyatga, jamiyatga, qolaversa o'ziga manfaat keltirishga, barkamollikka yetish, madaniyatli shaxs darajasiga ko'tarilishga yo'naltirishi zarur.

Kuchli siyosatchi, buyuk sarkarda hamda davlat arbobi Amir Temurning iqtisodiyotga doir qarashlari, boj to'lovlari, sarmoya masalasidagi fikrlari iqtisodiy siyosatda haligacha ahamiyatga ega. “Temur tuzuklari” asarida: “Kasb-hunar va ma'rifat ahllariga saltanat mulkidan ulush berilsin, bilagida kuchi bor

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

faqir miskinlar esa o'z ahvoli va kasb-koriga qarab yo'l tutsinlar". "Sarmoyasi qo'lidan ketib qolgan savdogarga o'z sarmoyasini qaytadan tiklashi uchun xazinadan yetarli oltin berilsin", "Aholidan olinadigan soliqlar ularning ishlab topgan daromadlariga qarab belgilanishi, ularning qaysi birlari el-yurt obodonchiligi yo'lida o'z mol mulki va sarmoyasini ayamay sarflasa, ularga davlat soliq to'lashda imtiyoz berishi kerak" [6, 88-b.] kabi fikrlar mavjud. Amir Temurning iqtisodiy qarashlari zamirida xalq manfaati, moddiy va ma'naviy hayotni rivojlantirish masalalari yetakchi o'rinda turgan.

Iqtisodiy masalalarga oid g'oyalar Alisher Navoiyning 1482 yilda yozilgan "Vaqfiya" va 1500 yilda yozilgan "Mahbub-ul-qulub" asarlarida ham bayon etilgan. A.Navoiy fikricha, kishi mahsulotni uch qismga bo'lib, birinchi qismini ketgan harajatga, ikkinchi qismini o'zining va oilasining ehtiyojlariga, uchinchi qismini esa aholining ijtimoiy manfaatlariga uchun sarflashga chaqiradi. Bundan tashqari mahsulotni yaratishda mehnatning roliga va ishlab chiqarish vositalarining ishtirokiga alohida e'tibor beradi. Shu bilan birga boylikni halol mehnat bilan topish, to'plash va foydalanish zarurligini ta'kidlaydi [12, 90-b.].

Har bir ishda isrofdan chekinish zarurligini ta'kidlagan Navoiy noto'g'ri, o'rinsiz va samarasiz qilingan mehnatni vaqtni bekor o'tkazish yoki kunduzi sham yoqishdek befoyda urinishga qiyoslaydi. Uning fikricha isrof qilish sahiylik emas, o'rinsiz sovurish, maqtanish uchun mol berish, o'zini ko'z-ko'z qilishni sahiylik deb bo'lmaydi. Xalqqa ko'rsatib ehson berish sahiylik emas, behayolik, pastkashlik ekani, so'ragandan keyin berish saxovatdan yiroqlik, qistash natijasida bergandan bermagan yaxshi, bitta kulchani ikki bo'lib, yarmini och odamga berganni – sahiy deb, o'zi yemay, muhtojga berganni – axiy do'st deb bilish kerakligini ta'kidlaydi.

XIX asrning oxiri va XX asrning boshi, milliy uyg'onish davrida ijod qilgan o'zbek ma'rifatparvar pedagogi, dramaturgi Abdulla Avloniy ijodining bosh yo'nalishi millatda milliy ongni shakllantirish, yoshlarni ishbilarmonlik, tadbirkorlik, iqtisodiy bilimlarni egallash da'vatiga qaratilgan.

Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida: "Iqtisod deb pul va mol kabi ne'matlarning qadrini bilmakni aytilur. Mol qadrini biluvchi kishilar o'rinsiz yerga bir tiyin sarf qilmas, o'rni kelganda so'mni ayamas. Hozirgi zamonda maqsadga yetmak, o'z millatiga xizmat qilmak, xalqqa maqbul bo'lmak uchun ilm va mol lozimdur" [2, 62-63-b.].

Avloniy hunarmandchilik, dehqonchilik, chorvachilik, savdogarlikni mol topishning eng barakali yo'llari deya hisoblaydi. Hozirgi zamonga muvofiq kishi

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

bo'lmak uchun ilm va ma'rifat ila barobar iqtisod, insof, tuganmas sa'y, bitmas g'ayrat lozimdur", - deya achinish bilan ta'riflagan.

Yuqoridagi fikrlar o'ziga xos axloq kodeksidir. Bugun farzandlarini axloqiy barkamol, komil inson qilib ulg'aytirish niyatida bo'lgan har bir ota-ona, bolalarga ta'lim berishga mas'ul kishilar iqtisodiy munosabatlar avvalo insoniy munosabatlar asosiga qurilishi zarurligini avvalo o'zlari bilishlari, qolaversa, bo'lg'usi savdo-sotiq munosabatlari ishtirokchilariga faqat chin insoniy fazilatlar egasidan halol savdogar, vijdonli ishbilarmon chiqishi mumkinligini yoshlikdanoq uqtirib borishlari zarur.

"Iqtisod" grekcha so'zdan olingan bo'lib, "oykos" - uy, uy xo'jaligi, "nomos" - qonun degani. Ya'ni uy yoki ijtimoiy xo'jalik qonunlari ma'nosini beradi. 1575-1621 yillarda yashab, ijod qilgan fransuz iqtisodchisi Antuan Monkreten birinchi marta 1615 yilda "Siyosiy iqtisod traktati" nomli kichik ilmiy asar yozib, bu fanni mamlakat miqyosida iqtisodiyotni boshqarish fani sifatida asosladi. Keyinchalik klassik iqtisodchilar bu fikrni tasdiqlab, siyosiy iqtisod keng ma'noda moddiy hayotiy vositalarni ishlab chiqarish va ayirboshlashni boshqaruvchi qonunlar to'g'risidagi fandır [14, 48-b.], deb yozgan edilar.

Jamiyatda shaxsning iqtisodiy madaniyatini rivojlantirish tushunchasi nafaqat pedagogika fanida balki falsafa fanida ham o'rganib tadqiq etilgan. B.Tolipov [13, 152-b.] tomonidan olib borilgan tadqiqotda: jamiyat va shaxsning iqtisodiy madaniyati tushunchasi nafaqat iqtisod falsafasi, balki madaniyat falsafasi negizida ham qamrab chiqilishi ilmiy e'tirof etilgan.

Jamiyat va shaxsning iqtisodiy bilimi hamda madaniyati haqida fikr yuritish, tabiiyki jamiyat hayotining iqtisodiy sohasini falsafiy jihatdan tahlil etishni taqozo etadi. Binobarin, iqtisod jamiyat hayoti va uning taraqqiyotida muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda chuqur va mustahkam iqtisodiy tafakkur, bilim, ma'rifatga ega bo'lmasdan, ularni omilkorlik bilan amaliyotda qo'llamasdan turib, nafaqat jamiyat, davlat, balki oddiy insonning hayotiy faoliyatini ham tartibga solish va boshqarish murakkabdir [13, 21-b.].

Iqtisodiyot jamiyat hayotining eng murakkab tizimlaridan biri sifatida oziq - ovqat, kiyim - kechak, uy - joy, ishlab chiqarish qurollari hamda vositalari kabi cheksiz narsalarga umumiy ehtiyojlar va ularni qondirishning usullari mavjudligini gavdalantiradi.

Yunon faylasufi Arastu aytganidek moddiy ne'matlarni ayriboshlash mehnat taqsimoti tufayli yuzaga kelgan. Biron - bir narsaga kishilarda ehtiyoj bo'lmaganda, ayriboshlash mutlaqo yo'q bo'lar edi. Bunday ayriboshlashsiz nafaqat kishilar, davlatning ham yashashi mumkin emas [7, 141-b.].

ITALY

ITALY

ILMIY MULOHAZA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimi albatta iqtisodiy ta'lim jarayonida amalga oshiriladi. Iqtisodiy ta'lim esa integral tavsifga ega bo'lib, falsafiy, huquqiy, iqtisodiy, sotsiologik, psixologik va pedagogik jihatlar bilan bog'liqlikda rivojlanib boradi.

Iqtisodiy ta'lim – murakkab integral ta'lim jarayoni hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy – iqtisodiy madaniyatning mohiyatini bilish, shu jumladan uni bashorat qilish, shakllantirish, saqlash va mustahkamlash usullarini hisobga olgan holda, insonning ijtimoiy ahamiyatga ega hayotiy qadriyatlarini baholash tizimi. Iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish natijasida shaxsning iqtisodiy madaniyati, uning ijtimoiy – iqtisodiy xulq – atvori shakllanadi hamda hayotiy faoliyati davomida inson hayotining sifati bilan tartibga solinadi. Shaxsni individual darajada shakllantirish, o'z – o'zini anglashi va rivojlantirishi bir qancha komponentlarni o'z ichiga oladi: maqsadli, mazmunan, kognitiv, texnologik yo'nalishlarda olib boriladi. Iqtisodiy madaniyat pedagogik jarayonda insonning umumiy madaniyatining asosiy komponentlaridan biridir.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy bilimlarni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari, iqtisodiy bilimlarni shakllantirishga doir zamonaviy yondashuvlar mazmuni hamda unga ta'sir etuvchi omillar, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy bilimlarni shakllantirishning pedagogik modeli va jarayonni tashkil etishning alohida metodik tizimi maxsus tadqiq etilmagan. Mazkur jihatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish yuzasidan ilmiy izlanish olib borishni taqozo etadi.

XULOSA

Demak, insoniyat taraqqiyotining qaysi davrida yashab ijod qilganidan qat'iy nazar Sharq mutafakkirlari ijodi hanuz o'z yuksak tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotmay, insonning olijanob fazilatlarini ulug'lab, uning gumanistik talqinini avloddan-avlodga o'tkazib kelmoqda.

Hozirgi kunda zamonaviy jamiyat qator xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Ushbu holat har bir jamiyatda iqtisodiy o'nglanish, iqtisodiy tiklanish, iqtisodiy rivojlanishni, ma'naviy poklanish, ma'naviy yuksalish harakatlari bilan tamomila uyg'un bo'lish kabi jihatlar bilan izohlanadi. Bu kabi jarayonlar ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida mehnat qilayotgan kishilardan, jumladan, yoshlar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan o'qituvchilardan yuksak professional tayyorgarlikka, g'oyaviy-siyosiy barkamol, tashkilotchilikka va iqtisodiy bilimlarga ega bo'lish lozimligini taqozo qilmoqda. Bu o'zgarishlar har bir

o'qituvchini yangicha fikrlashga, sharqona ish yuritishga, tadbirkorlikka, ishbilarmonlikka, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning faol ishtirokchisi bo'lishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son.
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: Cho'lpon, 1994. – 182 b. – 62-63, 64 b.
3. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. Saylanma. 1-jild. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – 304 b.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 222 b. – 78-81 b.
5. Abu Rayhon Beruniy. Feruza (Javohirlar haqida naql va hikoyatlar). – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi nashriyot, 1993. – 96 b.
6. Amir Temur va temuriylar davrida madaniyat va san'at. – T.: G'G'ulom nomidagi "Adabiyot va san'at" nashriyoti, 1996. –T.: B. 88.
7. G'arb falsafasi. –T.: "Sharq", 2005. –B.141.
8. Ismailov, M. K. (2021). REFLECTIVE TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT OF SANOGEN THINKING IN STUDENTS. In НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 167-170).
9. Ismailov M. K. (2021). Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirish komponentlari va uning pedagogik-psixologik xususiyatlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(8), 509-522.
10. Kaykovus. Qobusnoma. –T.: O'qituvchi, 1998. -134 b.
11. Qaxramonovich, Y. X. (2023). Pedagogik-psixologik tadqiqotlarda shaxs o'z-o'zini boshqarishiga irodaviy sifatlar ta'sirining o'rganilishi. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(12), 36-43.
12. Razzoqov A., Toshmatov Sh., O'rmonov N. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. –T.: "Moliya", 2002. – B. 42
13. Tolipov B.X. Shaxs iqtisodiy madaniyatida moddiy va ma'naviy omillar uyg'unligi: Falsafa.fan.nom. ... diss.–T.: 2009. –B.152.
14. Антуан Монкретьен де Ваттевиль; Трактат по политической экономии. М.: Дело, 2000 (серия Политическая экономия: ступени познания). –С.48.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

15. Исмаилов, М. К. (2020). ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. In International scientific review of the problems of philosophy, psychology and pedagogy (pp. 39-44).

